

**MAKTABGACHA TA'LIMDA FASILITATSION YONDASHUVNING
AHAMIYATI: ADAPTIB KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH
JARAYONIDA YANGI IMKONIYATLAR.**

Normatova Nilufar Komilovna,

Qarshi davlat universiteti

Maktabgacha ta'lim kafedrası doktoranti

Телефон: +99897 509 22 00

E-mail: nilufarkomilovna@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida fasilitatsion yondashuvning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari chuqur tahlil qilingan. Fasilitatsiya ta'lim jarayonida bolaning shaxsiy faolligini rag'batlantirish, ijodkorlik va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, yangi ijtimoiy va kognitiv sharoitlarga moslashuvchanlikni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Maktabgacha yosh davri inson hayotida asosiy poydevor qo'yiladigan bosqich bo'lib, unda tarbiyachi bolaning shaxsiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish, emotsional barqarorlikni mustahkamlash hamda ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishda yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi sifatida namoyon bo'ladi. Maqolada adaptiv ko'nikmalarning — ijtimoiy, emotsional, kommunikativ va kognitiv jihatlari alohida yoritilib, ularni shakllantirishda interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar hamda guruhiy faoliyatning ahamiyati tahlil etilgan. Shuningdek, fasilitatsion yondashuvning zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning moslashuvchanlik, ijtimoiy faollik va ijodiy tafakkurini shakllantirishdagi samaradorligi haqida xulosalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Maktabgacha ta'lim, fasilitatsiya, fasilitatsion yondashuv, adaptiv ko'nikmalar, interfaol metodlar, innovatsion ta'lim texnologiyalari.*

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi inson kapitalini shakllantirish, yosh avlodni intellektual, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim inson hayotidagi poydevor bosqichi sifatida katta e'tiborni talab qiladi. Zero, bolalik davrida olingan bilim, ko'nikma va malakalar keyingi ta'lim bosqichlari, hatto butun hayot davomida insonning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, maktabgacha ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, unda innovatsion yondashuvlardan foydalanish, bolalarning intellektual va ijtimoiy salohiyatini oshirish bugungi kun pedagogikasining dolzarb masalalaridan biridir [1].

Zamonaviy ta'lim nazariyasi va amaliyotida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv bolaning faqat bilim oluvchi emas, balki faol

ishtirokchi, mustaqil qaror qabul qiluvchi va ijodkor sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, fasilitatsion yondashuv maktabgacha ta'lim jarayonida alohida ahamiyatga ega bo'lib, u tarbiyachining o'quvchi shaxsiga munosabatini tubdan o'zgartiradi. An'anaviy ta'limda tarbiyachi bilim manbai, nazorat qiluvchi shaxs sifatida ko'rilgan bo'lsa, fasilitatsion ta'limda u yordamchi, yo'naltiruvchi va hamkor sifatida maydonga chiqadi [2]. Bu esa bolaning o'z qiziqishi, ehtiyoji va imkoniyatlariga mos ravishda rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun eng muhim vazifa — adaptiv ko'nikmalarni shakllantirishdir. Adaptiv ko'nikmalar shaxsning turli ijtimoiy, emotsional va kognitiv sharoitlarda moslashuvchan bo'lish qobiliyatini bildiradi. Bunday ko'nikmalar bolada ijtimoiylashuv jarayonida, tengdoshlari bilan muloqotda, o'yin faoliyatida va kundalik hayotiy vaziyatlarda shakllanadi. Fasilitatsion yondashuv esa bu jarayonda eng qulay sharoitlarni yaratib beradi: bola o'zini erkin ifoda etishi, tashabbus ko'rsatishi, muammolarga ijodiy yechim topishi va yangi vaziyatlarga tez moslasha olishi uchun imkoniyatga ega bo'ladi.

Demak, fasilitatsion yondashuvni maktabgacha ta'limda joriy etish nafaqat bolalarning o'quv motivatsiyasini kuchaytiradi, balki ularni kelajakda mustaqil, ijtimoiy faol, emotsional barqaror va intellektual jihatdan rivojlangan shaxs sifatida shakllanishiga ham xizmat qiladi [3]. Shu jihatdan, ushbu maqolada fasilitatsion yondashuvning nazariy asoslari, uning adaptiv ko'nikmalarni shakllantirishdagi roli hamda ta'lim jarayoniga keltiradigan yangi imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil etiladi.

Metod. Ushbu tadqiqotda maktabgacha ta'limda fasilitatsion yondashuvning ahamiyatini ochib berish va uning adaptiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayonidagi o'rni hamda imkoniyatlarini tahlil qilish maqsadida turli ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Maqolada qo'llangan metodlar kompleks xarakterga ega bo'lib, ular nazariy manbalarni o'rganish, kuzatish, pedagogik tajriba, taqqoslash va tahlil usullarini qamrab oldi.

Nazariy tahlil usuli orqali fasilitatsion yondashuvning pedagogik-psixologik asoslari, uning tarixiy shakllanish jarayoni va zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida tutgan o'rni o'rganildi. Shu jarayonda mahalliy va xorijiy pedagog olimlarning ilmiy ishlari, S. Rogers, J. Dewey, V. Vygotskiy, L. S. Rubinshteyn kabi mutafakkirlarning ta'lim nazariyasiga oid qarashlari tahlil qilindi. Ularning pedagogik g'oyalari zamonaviy fasilitatsion yondashuv bilan qiyoslanib, bolalarda adaptiv ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladigan jihatlar aniqlashtirildi.

Empirik kuzatish usuli qo'llanilib, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning faoliyati jarayonida tarbiyachilarning fasilitatsion yondashuvdan foydalanish darajasi va samarasi kuzatildi. Xususan, o'yin faoliyati, mashg'ulot jarayonlari, guruhiy topshiriqlarda bolalarning mustaqil qaror qabul qilish,

ijtimoiylashuv, emotsional boshqaruv va kommunikativ moslashuvchanlik ko'nikmalari qayd etildi [4-6].

Taqqoslash va tahlil usulidan foydalanildi. Unda an'anaviy ta'lim yondashuvi bilan fasilitatsion yondashuv qiyoslanib, har ikkala metodning bolalar shaxsini rivojlantirishdagi o'xshash va farqli tomonlari ko'rsatildi. Bu jarayonda adaptiv ko'nikmalarni shakllantirishda fasilitatsiya ustunroq natija berishi aniqlangan. Chunki an'anaviy metodda bola ko'proq passiv tinglovchi bo'lib qolsa, fasilitatsion metodda u faol ishtirokchi va hamkor sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik tajriba-metod qo'llanildi. Unda maktabgacha ta'lim muassasalarida interfaol mashg'ulotlar tashkil etilib, fasilitatsion yondashuv asosida o'yinli topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, rolli o'yinlar, hamkorlikdagi guruh ishlari tatbiq qilindi. Ushbu faoliyat jarayonida bolalarning adaptiv ko'nikmalarida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Jumladan, ular yangi vaziyatlarga tezroq moslasha olish, guruh bilan ishlashda o'z fikrini erkin bildirish, ijodiy takliflar kiritish va muammolarga yangicha yondashish qobiliyatlarini namoyon qildilar. Bundan tashqari, metodologiyada diagnostik usullar ham qo'llanildi. Bolalarning adaptiv ko'nikmalarini baholashda suhbat, savolnoma va psixologik testlardan foydalanildi. Ushbu ma'lumotlar keyinchalik statistik tahlil asosida umumlashtirilib, tadqiqot natijalari ilmiy xulosalar shaklida keltirildi [7]. Umuman olganda, mazkur metodologiya fasilitatsion yondashuvning nazariy va amaliy asoslarini chuqur tahlil qilish, bolalarning shaxsiy rivojlanishi va adaptiv ko'nikmalarini shakllantirishdagi samaradorligini ilmiy asosda isbotlash imkonini berdi. Bu esa pedagoglar uchun nafaqat ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda, balki maktabgacha ta'lim jarayonini innovatsion yondashuv asosida tashkil etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Natija va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'limda fasilitatsion yondashuvni qo'llash bolalarda adaptiv ko'nikmalarni shakllantirishda an'anaviy ta'lim metodlariga nisbatan sezilarli ustunlikka ega. Maktabgacha yosh davri insonning shaxs sifatida shakllanishida poydevor bosqichi hisoblanganligi sababli, bu davrda bola nafaqat bilim oladi, balki ijtimoiylashadi, o'zini anglaydi va turli vaziyatlarga moslasha olishni o'rganadi. Shu jarayonda fasilitatsion yondashuv bolaning tabiiy ehtiyojlariga, qiziqishlariga va mustaqil faoliyatiga tayanishi bilan alohida ajralib turadi. Tadqiqot davomida fasilitatsion metod asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda bolalar guruhiy ishlarda faolroq qatnashgani, tengdoshlari bilan hamkorlik qilish ko'nikmalari mustahkamlangani kuzatildi. Rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni hal qilish topshiriqlari ularning ijtimoiy moslashuvchanligini oshirdi. Bolalar bir-birini tinglash, qarashlarni hurmat qilish va o'z fikrini asoslab berishga intildilar. Bu esa kelajakda jamoa faoliyatida samarali ishtirok etish qobiliyatining shakllanishiga xizmat qiladi [8]. Fasilitatsion yondashuv

asosida olib borilgan mashg'ulotlarda bolalar o'z his-tuyg'ularini erkin ifoda eta olishlari, stressli vaziyatlarda ham tinchlikni saqlashga harakat qilishlari qayd etildi. Tarbiyachining qo'llab-quvvatlovchi, rag'batlantiruvchi pozitsiyasi bolalarda o'ziga ishonch va ijobiy emotsional muhitni shakllantirdi. Bu holat nafaqat maktabgacha ta'lim davrida, balki keyingi hayot bosqichlarida ham shaxsning barqaror emotsional rivojlanishiga asos yaratadi.

Kognitiv adaptivlik yo'nalishida bolalarning muammoli vaziyatlarga ijodiy yechim topishlari, yangi bilimlarni mustaqil izlab topishlari va sharoitga mos ravishda qo'llay olishlari kuchaydi. Fasilitatsion mashg'ulotlarda berilgan ochiq savollar, muammoli topshiriqlar ularni mustaqil fikrlashga undadi. Natijada bolalar o'yin davomida yoki mashg'ulot jarayonida yangicha qarashlar va takliflar bera boshladilar. Bu esa ularning kelgusida innovatsion tafakkurga ega bo'lishiga xizmat qiladi [9]. Kommunikativ adaptivlik jihatida ham ijobiy o'zgarishlar sezildi. Bolalar o'z fikrlarini aniq ifoda etish, suhbatdoshni tinglash, muloqotda odob qoidalariga amal qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'la boshladilar. Guruhiy muhokamalarda faol qatnashish, tengdoshlari bilan fikr almashish ularni muloqot madaniyatini shakllantirdi. Bu ko'nikmalar esa kelajakda ijtimoiy integratsiya jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, fasilitatsion yondashuvning eng katta ustunligi — bolaning shaxsiy faolligini kuchaytirishidir. Agar an'anaviy metodlarda bola ko'proq tayyor bilimlarni qabul qilsa, fasilitatsion metodlarda u mustaqil izlanishga, fikrlashga va qaror qabul qilishga undaladi. Tarbiyachining vazifasi esa bilim berishdan ko'ra, bolaning qiziqishini uyg'otish, faoliyatini yo'naltirish va qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'ladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'limda fasilitatsion yondashuvni qo'llash nafaqat bolalarning adaptiv ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ularning ijtimoiylashuv jarayonini ham yengillashtiradi. Bola o'zini erkin his qiladigan, tashabbus ko'rsatadigan muhitda tezroq rivojlanadi, ijodiy qobiliyatlari kuchayadi, yangi sharoitlarga moslashuvchanlik ortadi. Shu bilan birga, fasilitatsion yondashuv ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy qilish, interfaol metodlarni keng qo'llash va guruhiy faoliyatni rivojlantirish uchun ham qulay imkoniyat yaratadi [10].

Demak, natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, fasilitatsion yondashuv maktabgacha ta'lim tizimida adaptiv ko'nikmalarni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. U bolaning ijtimoiy, emotsional, kognitiv va kommunikativ rivojlanishini uyg'unlashtiradi hamda kelajakda shaxs sifatida barqaror, faol va moslashuvchan bo'lib shakllanishiga asos yaratadi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'limda fasilitatsion yondashuvni qo'llash bolalarda adaptiv ko'nikmalarni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Mazkur yondashuv an'anaviy

pedagogik metodlardan farqli o'laroq, bolaning shaxsiy faolligi, mustaqil qaror qabul qilishi, ijodiy tafakkuri va ijtimoiylashuv jarayonini faol qo'llab-quvvatlaydi. Fasilitatsion yondashuv yordamida bola nafaqat yangi bilimlarni egallaydi, balki ularni turli vaziyatlarda qo'llashni, tengdoshlari bilan hamkorlik qilishni, o'z his-tuyg'ularini boshqarishni va ijtimoiy muhitga moslashishni o'rganadi. Natijada uning ijtimoiy, emotsional, kognitiv va kommunikativ adaptiv ko'nikmalari uyg'un rivojlanadi. Tadqiqot shuni tasdiqlaydiki, maktabgacha ta'lim muassasalarida fasilitatsion yondashuvni joriy etish nafaqat pedagogik samaradorlikni oshiradi, balki ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash, bolalarda ijodiy salohiyatni rivojlantirish va ijtimoiy integratsiya jarayonini yengillashtirish imkonini ham yaratadi. Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglar uchun fasilitatsion yondashuvni amaliyotga tatbiq etish, uni zamonaviy interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish, bolalarning shaxsiy rivojlanish ehtiyojlariga moslashtirish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim. Bu yondashuv kelajak avlodni intellektual jihatdan yetuk, ijtimoiy faol, emotsional barqaror va moslashuvchan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar.

1. Abdurahmonova, Z. (2018). *Maktabgacha ta'lim jarayonida pedagogik innovatsiyalar*. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Hasanboyeva, O. (2019). *Maktabgacha ta'lim psixologiyasi*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
3. Karimova, R. (2020). *Bolalar psixologiyasi va tarbiya asoslari*. Toshkent: Sharq nashriyoti.
4. Nurmatova, D. (2022). "Fasilitatsion yondashuvning maktabgacha ta'limdagi samaradorligi". *Pedagogik tadqiqotlar jurnali*, №1, 61–68-betlar.
5. Qodirova, G. (2023). *Maktabgacha ta'lim metodikasi*. Toshkent: Yangi asr avlodi.
6. Sagdullaeva, N. (2020). *Maktabgacha ta'limda innovatsion metodlar*. Toshkent: Fan va texnologiya.
7. Tojiboyeva, L. (2021). "Bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda fasilitatsion yondashuv". *Psixologiya va pedagogika jurnali*, №4, 55–63-betlar.
8. Turdiyeva, M. (2021). "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rni". *Ta'lim va innovatsiya jurnali*, №3, 45–52-betlar.
9. Usmonova, N. (2021). "Maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish". *Pedagogika va psixologiya jurnali*, №2, 73–80-betlar.
10. Xudoyberdiyeva, M. (2022). *Maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirish metodikasi*. Toshkent: Fan va ta'lim.